

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

РАННИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**Султонова Л.Дж., Ахмадова М.А.**

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Несмотря на то, что мастопатии не являются обязательным предраком, рак молочной железы встречается в 3–5 раз чаще на фоне диффузных дисгормональных доброкачественных заболеваний молочных желез и в 30–40 раз чаще при узловых формах мастопатии с явлениями пролиферации эпителия молочных желез. В связи с этим значительно возрос интерес к доброкачественным заболеваниям, а снижение заболеваемости мастопатией — реальный путь к снижению частоты рака молочной железы. При анализе показателей видно, что для РМЖ более характерными эхографическими признаками были гипоехогенное образование неправильной формы с неровными нечеткими контурами и вертикальной направленностью с неоднородной внутренней структурой. Мелкие (менее 0,8–1,0 см) очаги требуют довольно упорных усилий в диагностическом процессе.

Ключевые слова: маммография, ультразвуковая диагностика, образования молочная железа, мастопатия

EARLY DIAGNOSTIC ASPECTS OF BREAST CANCER**Sultonova L.Dj., Akhmadova M.A.**

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Despite the fact that mastopathy is not an obligatory precancer, breast cancer occurs 3-5 times more often against the background of diffuse dyshormonal benign breast diseases and 30-40 times more often with nodular forms of mastopathy with the phenomena of proliferation of the mammary epithelium. In this regard, there has been a significant increase in interest in benign diseases, and reducing the incidence of mastopathy is a real way to reduce the incidence of breast cancer. When analyzing the indicators, it can be seen that the more characteristic echographic signs for breast cancer were an irregular-shaped hypoechoic formation with uneven, fuzzy contours and a vertical orientation with a heterogeneous internal structure. Small (less than 0.8–1.0 cm) foci require quite persistent efforts in the diagnostic process.

Key words: mammography, ultrasound diagnostics, mammary gland formation. Mastopathy

СУТ БЕЗИ САРАТОНИНИНГ ЭРТА ДИАГНОСТИК ЖИХАТЛАРИ**Султонова Л.Дж., Ахмадова М.А.**

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Мастопатиялар мажбурий рак олди касаллик эмаслигига қарамай, кўкрак бези саратони сут безларининг диффуз дисгормонал рак олди касалликлари фонида 3-5 барабар тез-тез учрайди ва мастопатиянинг тугунли шаклларида сут безлари эпителийсининг кўпайиши билан 30-40 барабар тез-тез учрайди. Шу муносабат билан онкологик касалликларга қизиқиш сезиларли даражада ошди ва мастопатия билан касалланишининг пасайиши кўкрак саратони частотасини камайтиришининг ҳақиқий йўлидир. Кўрсаткичларни таҳлил қилганда, сут бези саратони учун кўпроқ характерли эхографик белгилар нотекис ноаниқ контурлар ва гетероген ички тузилишга эга вертикал йўналишга эга бўлган тартибсиз гипоехоген шаклланиш эканлигини кўриш мумкин. Кичик (0,8–1,0 см дан кам) ўчоқлар диагностика жараёнида жуда катта эътиборни талаб қилади.

Калит сўзлар: маммография, ультратовуви диагностикаси, сут бези ўсмалари, мастопатия

e-mail: sultonova.lola@bsmi.uz, maftuna_axmadova@bsmi.uz

Актуальность. Многочисленные исследования сравнили эффективность цифровых и пленочных технологий маммографии, и большинство из них нашли небольшое различие в обнаружении рака молочной железы. Кроме того, существенным фактором является отказ от приобретения реактивов для рентгеновской пленки и проявочной машины [1,3]. Использование системы формализованной оценки изображения BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data System) Американского сообщества радиологии (American College of Radiology) позволяет врачу-рентгенологу обеспечить правильную дальнейшую маршрутизацию больной [2,4]. Однако интерпретацию рентгенологических находок проводит врач, и на этом этапе не исключен человеческий фактор, который может привести к ошиб-

кам как в пользу ложноположительного, так и ложноотрицательного диагноза РМЖВ целом рак молочной железы не является предметом изучения и лечения врачей акушеров-гинекологов, но к ним часто обращаются женщины с проблемами, напрямую не связанными с содержанием специальности, в том числе и с проблемами, касающимися молочных желез [6]. Поэтому акушеры-гинекологи могут существенно улучшить работу по сохранению здоровья женщины при экстрагенитальной патологии и при некоторых формах онкозаболеваний, в частности, при раке молочной железы. За последние десятилетия отмечается рост показателей заболеваемости раком молочной железы (РМЖ). Одной из главных причин недостаточной эффективности лечебных мероприятий является неудовлетворительное состояние ранней диагностики, несвоевременная дифференциальная диагностика узловых образований железы и ранних форм рака [3,7]. Наряду с маммографическим исследованием для диагностики РМЖ широко применяется ультразвуковой метод. В связи с отсутствием лучевой нагрузки он может использоваться многократно, в любой возрастной группе, в период беременности и лактации. Эхографический скрининг способствует выявлению не только патологии различных органов и систем, но и проведению дифференциальной диагностики злокачественных новообразований на субклинических стадиях, что позволяет выбрать адекватный объем хирургического вмешательства [5,6]. В основе настоящего исследования лежат истории болезни 111 пациенток, проходивших лечение в Приморском краевом онкологическом диспансере по поводу РМЖ. После клинического обследования в поликлинике врачом-онкологом выполнялась маммография и ультразвуковое исследование (УЗИ) молочных желез и зон регионарного лимфооттока, эндокринных и репродуктивных органов, органов мишеней, зон метастазирования РМЖ. Затем осуществлялась тонкоигольная аспирационная биопсия с цитологическим исследованием пунктата. УЗИ проводилось на аппаратах Aloka SSD-500, 210, «Шимадзе 450» и Siemens с использованием линейных датчиков с частотой 5–7,5 и 10 мГц и конвексных датчиков с частотой 3,0–5 мГц. При распределении больных с РМЖ по возрастным группам наибольшее число наблюдений (15,2%) пришлось на 50–55 лет. До 40 лет с указанным диагнозом в онкологическом диспансере находилось 25 женщин, старше сорока – 85. Наличие собственного опухолевого узла при УЗИ определено во всех случаях, при этом правильный диагноз поставлен 98 больными (88,3%). При исследовании отмечен выраженный полиморфизм эхографических признаков, что соответствует литературным данным [7,8]. Средний размер узловых образований составил 1,5–1,8 см. Опухоль размером до 1 см выявлена в 28 (25,2%), более 1 см – в 83 (74,8%) случаях. Распределение больных по стадиям онкологического процесса: T1N0M0 – 37 (33,3%), T2N0M0 – 48 (43,3%), T2N1M0 – 24 (21,6%), T2N1M1 – 2 (1,8%). При анализе показателей видно, что для РМЖ более характерными эхографическими признаками были гипоехогенное образование неправильной формы с неровными нечеткими контурами и вертикальной направленностью с неоднородной внутренней структурой [9,10]. Реже встречались опухоли в виде гипоехогенного образования правильной формы (округлой), с достаточно четкими и ровными контурами, умеренной гетерогенной внутренней структурой, не имеющей за собой акустических теней. Полиморфизм ультразвуковой картины РМЖ может быть обусловлен его морфологическим субстратом. С учетом гистологических особенностей роста были выделены 3 характерных варианта ультразвукового изображения узловой формы опухоли: 1) скirrosная форма – опухоль с нечеткими неровными звездчатыми контурами, неоднородной внутренней эхоструктуры с преобладанием беспорядочных отражений пониженной интенсивности; 2) медуллярная форма – опухоль с четкими ровными контурами, пониженной эхогенностью и умеренно гетерогенной внутренней структурой; 3) полостная (папиллярная) форма – опухоль с четкими, ровными контурами округлой формы, эконегативная, с солидным внутренним компонентом, однородной или неоднородной структуры. Сопоставление данных морфологического и ультразвукового исследования показало, что в основном встречались смешанные формы опухолей с преобладанием того или иного компонента. Звездчатая форма изображения скirros обусловлена тяжами соединительной ткани, вовлеченной в опухоль [11,12]. Гистологически в скirrosных раках преобладали участки фиброзной гиалинизированной стромы. Наличие массивного соединительно-тканного компонента вызывало затухание ультразвуковых волн. Вследствие этого ухудшалась визуализация ткани молочной железы. Для медуллярного рака характерно изменение внутренней структуры по мере роста. Опухоль небольших размеров с четким контуром и мягкой консистенцией клинически напоминала фиброаденому, гистологически регистрировалось солидно-альвеолярное строение с фокусами некроза, реже слизееобразование. Повышение интенсивности отражения ультразвуковых волн позади опухоли медуллярной формы было обусловлено преобладанием в ней эпителиального компонента. Макроскопически полостная форма РМЖ представляет собой инкапсулированное образование, состоящее из масс различной структуры. Снижение эффективности УЗИ отмечено в период инволюции и при крупной молочной железе с большим количеством жировой ткани, когда бывает трудно выявить небольшие

изоэхогенные узлы [12,13]. Следует отметить, что ультразвук успешно выявляет лимфатические узлы или узловые образования в «слепых зонах» молочной железы – над- и подключичных, ретромаммарных, в области субмаммарной складки и подмышечной впадины. Чувствительность метода достигает 80% [14,15].

Выводы. Применение «тройного» подхода (стандартное клиничноанамнестическое исследование, комплексное ультразвуковое исследование, цитологическое исследование) позволяет выработать тактику дифференцированного хирургического лечения новообразований молочной железы, прежде всего доброкачественных, на догоспитальном этапе. Общеизвестна роль ультразвукового метода в выявлении метастазов рака молочной железы в печень. В нашем исследовании они обнаружены у 2 больных в правой доле печени (размеры до 1 и 1,5 см в поперечнике). Чувствительность УЗИ в выявлении РМЖ на собственном материале составила 88,3%, специфичность – 96,4%. Чувствительность маммографии доходила до 91%, специфичность – до 97,3%. В 45 наблюдениях пункция опухоли осуществлялась первично, под контролем пальпации, у 66 пациенток – под контролем УЗИ. При ультразвуковом контроле результативность пункции увеличивалась с 82,9 до 93,8%. Чувствительность пункционного метода при раке молочной железы составила 88,3%. В 18 наблюдениях выявлена атипия эпителиальных структур. К преимуществам тонкоигольной аспирационной биопсии относится простота процедуры, она не сопровождается осложнениями и позволяет получить полноценный клеточный материал. При неудачной попытке можно практически безболезненно повторить процедуру. При использовании тонкоигольной аспирационной биопсии с каждым из методов лучевой диагностики отмечается увеличение чувствительности и специфичности выявления рака молочной железы, однако наилучшие показатели достигаются при применении комплекса методов: маммография, УЗИ и биопсия. Чувствительность комплексной диагностики на собственном материале составила 95,5%, специфичность – 100%.

Список литературы:

1. Семиглазов В.Ф., Нургазиев К.Ш. Семиглазов В.В. Руководства: Общие рекомендации St. Gallen-2015 по лечению раннего рака молочной железы //(адаптированные экспертами российского общества онкомаммологов [РООМ] // Издательство Алматы. 2015; 71с. 2.
2. Mashrab Rustamovich T, Guljamol Fazlidinova M, Uyg'unovich NA, Ziyoda Rakhmonovna S. Hystological Changes Of The Spleen In Experimental Rheumatoid Arthritis And Morphological Alteration After Pathogenic Treatment. J Neonatal Surg [Internet]. 2025Mar.28;14(9S):697-704
3. Axmadova Maftuna Amin qizi, Role of Mammography in Early Detection of Breast Cancer , International Journal of Integrative and Modern Medicine: Vol. 2 No. 6 (2024)
4. Axmadova, M. (2024). Non-palpable breast formations with high tissue density role of mammography. Central Asian journal of academic research (Т. 2, Выпуск 6, сс. 152–157). <https://doi.org/10.5281/zenodo.11634543>
5. Axmadova Maftuna Amin qizi. (2024). Role of Mammography in Early Detection of Breast Cancer. International Journal of Integrative and Modern Medicine, 2(6), 47–51.
6. Axmadova Maftuna Amin qizi. Modern and Clinico-Morfological Diagnosis of Breast Cancer. (2023). American Journal of Pediatric Medicine and Health Sciences (2993-2149), 1(6),1-6.
7. Soxibova Z.R., Turdiyev M.R. Some features of laboratory indicators of micro- and macro-elementary condition of the organism of female age women innormality and iron deficiency. //The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research. 2021, № 3(04)., – P. 200-205.
8. Soxibova Z.R.Fertil yoshdagi ayollarda normal va temir tanqisligi xolatida mikro va makro elementlar laboratoriya ko'rsatkichlarining ayrim xususiyatlari // Oriental renaissance: Innovative,educatsional natural and social sciences scientific journal. – Volume 1. №8. 2021. – CP 406–414.
9. Ахмадова Мафтуна Амин кизи Маммография И Ультразвуковое Исследование В Диагностике Местных Рецидив Рака Молочной Железы. Central Asian journal of medical and natural science.
- 10.Rakhmanov, K.E.; Radjabov, J.P.; Davlatov, S.S.; Khamdamov, B.Z.; Yanchenko, S.V.; Navruzov, R.R. Aspects of liver echinococcosis surgery, Аспекти хірургічного лікування ехінококозу печінки Neonatology, Surgery and Perinatal Medicine2024
- 11.Ахмадова М.А. Сравнительный анализ радиологических и морфологических характеристик при раке молочной железы.
- 12.Nasriddinov B.Z. Saraton kasalliklarida jigar sirrozini tashxislashda ultratovush diagnostikasi va elastografiyaning ahamiyati.
- 13.Turdiyev M.R, Makhmudova G.F, Nurboboiev A. U, Sokhibova Z. R. Hystological Changes Of The Spleen In Experimental Rheumatoid Arthritis And Morphological Alteration After Pathogenic Treatment // Journal of Neonatal

Surgery ISSN(Online): 2226-0439 Vol. 14, Issue 9s (2025). P. 697-704

14.Nasriddinov B. Z., Soxibova Z.R. Ultrasound Examination as an Important Part of Clinical Diagnostics// International Journal of Health Systems and Medical Sciences. Volume 2 | No 9 | Sep -2023 75-78p.

15.Sokhibova Ziyoda Rakhmonovna, Turdiyev Mashrab Rustamovich , Ibodova Dilnoza Fazliddinovna , Toirova Dilafro'z Ravshanovna Morphological Indicators Of The Lymphoid Structures Of The Spleen Of White Rats In Postnatal Ontogenesis In The Dynamics Of Age.

Для цитирования: Султонова Л.Дж., Ахмадова М.А. Ранние диагностические аспекты рака молочной железы // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 499–502. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17221982>